

Milliy qadriyatlar va ma'naviy yuksalish tamoyillari

Pulatxodjayeva Sevara Xamidullayevna [orcid: 0009-0001-1063-9575](https://orcid.org/0009-0001-1063-9575)
e-mail: sevarapulatxojayeva@gmail.com

Toshkent amaliy fanlar universiteti, Toshknet100149, O'zbekiston Respublikasi

Annotatsiya: ushbu maqola milliy qadriyatlar ularning jamiyat hayotida tutgan o'rni, ma'naviy barkamollik omillari ularning xususiyatlari, ma'naviyatni shakllanishida oiala va jamiyatni roli, qadriyatlar ommaviy madaniyatdan xoli rivojlanishi tamoyillari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: global, jamiyat, qadriyat, g'oya, madaniyat, ilm, milliy, urf-odat, saboq, san'at, axloq, meros, tarbiya, etika, etnik jarayon, oila, mahalla.

Аннотация: В статье рассматривается роль национальных ценностей в жизни общества, факторы духовного совершенствования, их характеристика, роль семьи и общества в формировании духовности, принципы развития ценностей, независимых от массовой культуры.

Ключевые слова: глобальный, общество, ценность, идея, культура, наука, национальный, традиция, урок, искусство, мораль, наследие, воспитание, этика, этнический процесс, семья, соседство.

Abstract: This article discusses the role of national values in the life of society, the factors of spiritual development, their characteristics, the role of family and society in the formation of spirituality, the principles of the development of values independent of mass culture.

Keywords: global, society, value, idea, culture, science, national, tradition, lesson, art, morality, heritage, upbringing, ethics, ethnic process, family, neighborhood.

1. Kirish

Bugungi globallashuv sharoitida milliy qadriyatlar va an'alarimizni asrab-avaylash, ularga amal qilib yashash har qachongidan ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Chunki milliy merosimiz – bu shunchaki o'tgan ajdodlardan qolgan yodgorlik emas, balki xalqimizning ma'naviy boyligi, donishmandligi va tafakkurining mahsulidir. Har bir millat o'z ajdodlaridan qolgan bilim, tajriba, tarixiy saboqlar, odob-axloq, ta'lim-tarbiyaga oid o'gitlardan kelajagini barpo etishda foydalanadi. Milliy qadriyatlar millatning o'ziga xosligi, etnik xususiyatlari va madaniy an'alarining mujassamidir. Aynan shu qadriyatlar tufayli xalq o'zligidan ajralmaydi, tarixiy xotirasini yo'qotmaydi va ma'naviy kamolot sari intiladi. Milliy qadriyatlar – biror xalqning ma'naviy-madaniy merosining asosidir. Ular tarix, an'ana, til, san'at va ijtimoiy-axloqiy me'yorlar orqali namoyon bo'ladi. Zamonaviy sharoitda globallashuv jarayonlari ta'sirida milliy qadriyatlarni saqlab qolish va rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu maqolada talabalarda milliy qadriyatlarga dahldorlik fazlatini rivojlantirishning metodik asoslari va amaliy usullari tahlil etiladi.

Qadriyatlar deganda biz narsa va voqealar, jamiyat moddiy va ma'naviy boyliklarning ahamiyatini ifodalash uchun qo'llaniladigan tushuncha. Milliy-ma'naviy qadriyatlar – “milliylik” “ma'naviyat” va “qadriyat” tushunchalari kesishgan nuqtada jamlashgan ijtimoiy xodisalarni o'z ichiga oladi. [1.B.488] Deylik ayrim millatlar tarixiy taraqqiyot davomida ishlab chiqarishning ma'lum sahasida yuksak layoqatni shakllantirgan tarbiya, tafakkurning ta'siri yo'nalishiga e'tibor beradi. Milliy xarakterida, hayotga, ijtimoiy hodisalarga munosabatida o'ziga xosliklari bor. Axloqiy, huquqiy, siyosiy madaniyat sohalaridagi xattiharakatlarda ham ma'lum ijobiy tafovutlar uchraydi. Bunga o'xshash rangbaranglik nafaqat boyligimiz, balki taraqqiyotimiz sur'atini tezlashtiruvchi omil bo'lishi mumkin.

2. Tadqiqot tahlili

Ma'naviy shakllanishda eng asoisiy omillardan biri qadryat tushunchasi ekanligi muhim omil deyishimiz mumkin. Sababi bu orqalim kishilik jmayiatidagi oilaviy tarbiyadan tashqari ulug' ajdodlardan qolgan merosni asrab avaylash, shningdek ularga sodiq avlod bo'lish hissini ham shakllantirishimiz mumkin. Milliy ma'naviy meros va qadriyatlar ayni paytda xalqning o'zligini, uning o'ziga xos xususiyatlarini namoyon etadigan, o'zligini anglash omili hamdir. Unga bo'lgan munosabat natijasida ikki xil holat sodir bo'lishi mumkin. Bu xalqning o'zligini anglash orqali milliy ma'naviy meros va qadriyatlarni hurmat qilish hamda uni asrab avaylashga bo'lgan mas'uliyati, yoki milliy ma'naviy meros va qadriyatlarga bo'lgan munosabatida turli xil ijtimoiy-siyosiy sabablar tufayli undan begonalashish holati ham sodir bo'lishi mumkinligini hisobga olish zarur.[2.B.599] Milliy ma'naviy meros va qadriyatlar xalqning taraqqiyot yo'liga ham bevosita yoki bilvosita ta'sir ko'rsatadi. Milliy ma'naviy merosdan uzoqlashish xalqning mustaqil taraqqiyot yo'lida rivojlanishini emas, aksincha, ayrim davlatlar yoki xalqlar ta'siriga tushib qolish holatini vujudga keltiradi. Natijada, milliy ma'naviy meros va qadriyatlarga tayanish mamlakat xalqlarini o'z negizida taraqqiy etishiga hamda o'ziga xos va mos taraqqiyot yo'lidan borishni ta'minlasa, aksincha holatda esa uning taraqqiyot yo'li o'z negiziga mos holda amalga oshmaydi. Shuning uchun ham, mamlakatimiz tarixida ajdodlar merosida bu masalaga alohida e'tibor berilgan va uni hisobga olish muhim ahamiyatga ega. O'zbekiston jamiyati tarixida turli davrlarda siyosatda unga nisbatan qarash va yondashuvlar turli xil bo'lib kelganligini ko'ramiz. Bugungi kunda ham dunyoda kechayotgan global o'zgarishlar davrida milliy ma'naviy meros va qadriyatlarga nisbatan qarash bir xil emas. Xatto mamlakatimiz olimlari va ayrim yoshlar qarashlarida ham milliy "ma'naviy meros", "milliy qadriyatlar" hamda "ma'naviyat"ni tushunish turlicha bo'lib qolmoqda. [3.B.124] Xatto kimdir ma'naviyatni, ma'naviy merosni O'zbekiston jamiyati taraqqiyotidagi ta'sirini e'tirof etsa, kimdir ma'naviy qadriyatlarga inson erkinligini, ularning huquq va manfaatlarini cheklovchi omil sifatida talqin etish holatlari mavjudligini hisobga olish zarur. Bu qanchalik asosga ekanligini o'ylab ko'rish maqsadga muvofiq. Ko'p hollarda ayniqsa yoshlarning ma'naviyatini shakllanishida va uning jamiyat taraqqiyotidagi ta'sirini hisobga olishda ma'naviyatni ajdodlar va keksa avlod tomonidan shakllantirilgan hamda yoshlar ongi hamda tafakkuriga, hayot tarziga zo'rlab kiritilayotgan ma'naviy meros ko'rinishi sifatida tushunish yoki tushuntirishga bo'lgan urinish holatlari kuzatilayotganligini ta'kidlash lozim. Bunday yondashuvlar bahsli va uning yutuq yoki kamchiliklarini qiyosan tahlil etish hamda uning turli xil oqibatlarini hisobga olgan holda yondashish ehtiyoji mavjud. Shuni e'tirof etish joizki, milliy ma'naviy meros va qadriyatlar har bir xalqni hayoti, turmush hamda tafakkur tarzi bilan bog'lik bo'lgan hodisa sifatida namoyon bo'ladi va pozitiv ahamiyat kasb etadi. Ayni paytda hayot o'zgarishlari uning dinamikasi bilan bog'liq holda milliy ma'naviy meros va qadriyatlarga ham o'zining ta'sirini ko'rsatishi tabiiy. Bu holatda har bilan xalq ana shu o'zgarishlarni hisobga olgan holda u bilan birga o'z qarashlarini va yonlashuvlarini ham yangilab borishi muhim ahamiyatga ega. Bu taraqqiyotda milliy ma'naviy meros bilan qadriyatlar o'rtasida, yoki unga bo'lgan munosabatda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan ayrim ixtilofli holatlarni oldini oladi va jamiyatning barqaror taraqqiyotini ta'minlashga xizmat qiladi. Bu barqarorlik ekstremal barqarorlik ham ekstremal beqarorlik ham emas. Qadriyatlar tizimidagi o'zgarishlar undagi barqarorlikka tahdid solmaydigan barqaror o'zgari.

3. Muhokama va natijalar

Milliy qadriyatlarni keng tushunib borishda quyidagi omillarga alohida to'xtalib o'tish lozim. Negaki bu omillar jamiyatning barqaror etik va estetik shakllanishida asosiy ustuvorlikni belgilab beradi. Shundan kelib chiqib quyidagilar alohida takidlab o'tish joiz. Birinchi navbatda qadriyatlar va ma'naviy barkamollikni rivojlantirish uchun ma'naviy mustaqillikni ta'minlash zarur hisoblanadi. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad shundaki milliy qadriyatlar yordamida shaxsning ma'naviy barqarorligi va ijtimoiy moslashuvini ta'minlash vazifasi bajarilishi lozim edi.

Milliy qadriyatlar murakkab ijtimoiy – ruhiy hodisa bo‘lib, u millatning tili, madaniyati, tarixi, urf-odatlarini, an‘analarini, jamiki moddiy va ma‘naviy boyliklarini, iqtisodiy, ijtimoiysiyosiy hayotining barcha tomonlarini qamrab oladi. Bu sohada olib borilgan ko‘p yillik ilmiy izlanishlarimiz milliy qadriyatlar o‘zbek xalqining ma‘naviy sifatleri, moddiy boyliklarini hamda ijtimoiy-siyosiy an‘analarini qamrab oladi, deb xulosa chiqarishimizga imkon berdi. [4.B.245] Qadriyat sifatida nafaqat ma‘naviy, balki moddiy omillar ham e‘tirof etiladi. Qadriyatlar o‘zining mohiyatiga ko‘ra bir nycha turga bo‘linadi. Jumladan inson va uning hayoti eng oliy qadriyat hisoblanadi. Inson yo‘q joyda biron narsaning qadr- qimmatini haqida so‘zlash be‘manilikdir. Shuning uchun ham inson qadr-qimmatini e‘zozlash, uning turmushini yaxshilash, bilimi va madaniy saviyasini rivojlantirish, sog‘liqini saqlash, hayotini himoya qilish davlatimiz siyosatining asosiy yo‘nalishini tashkil etadi. Jamiyatimizda yuz berayotgan tub o‘zgarishlarning, islohotlarning barchasi kishilar hayoti to‘q, boy, go‘zal bo‘lishi, inson o‘zini chinakam erkin his etishi, o‘z mehnati natijasining, o‘z taqdirining, o‘z mamlakatining egasi bo‘lishini taminlashga va uni jamiyat miqyosida o‘z o‘rniga ega bo‘lishga yo‘naltirilga va eng avvalo qaratilganligi eng muhim omil hisoblanadi.

Ikkinchi omil sifatida esa vatanparvar tuyg‘usida haqi bo‘lib, aynan bu tuyg‘u shakllanishi orqali jamiyat hayotida rivojlanish omillari ko‘rsatadi. Milliy qadriyatlar murakkab ijtimoiy – ruhiy hodisa bo‘lib, u millatning tili, madaniyati, tarixi, urf-odatlarini, an‘analarini, jamiki moddiy va ma‘naviy boyliklarini, iqtisodiy, ijtimoiysiyosiy hayotining barcha tomonlarini qamrab oladi. Bu sohada olib borilgan ko‘p yillik ilmiy izlanishlarimiz milliy qadriyatlar o‘zbek xalqining ma‘naviy sifatleri, moddiy boyliklarini hamda ijtimoiy-siyosiy an‘analarini qamrab oladi, deb xulosa chiqarishimizga imkon berdi. Qadriyat sifatida nafaqat ma‘naviy, balki moddiy omillar ham e‘tirof etiladi. Qadriyatlar o‘zining mohiyatiga ko‘ra bir nycha turga bo‘linadi. Jumladan inson va uning hayoti eng oliy qadriyat hisoblanadi. Inson yo‘q joyda biron narsaning qadr - qimmatini haqida so‘zlash be‘manilikdir. Shuning uchun ham inson qadr-qimmatini e‘zozlash, uning turmushini yaxshilash, bilimi va madaniy saviyasini rivojlantirish, sog‘liqini saqlash, hayotini himoya qilish davlatimiz siyosatining asosiy yo‘nalishini tashkil etadi. [5.B.149] Jamiyatimizda yuz berayotgan tub o‘zgarishlarning, islohotlarning barchasi kishilar hayoti to‘q, boy, go‘zal bo‘lishi, inson o‘zini chinakam erkin his etishi, o‘z mehnati natijasining, o‘z taqdirining, o‘z mamlakatining egasi bo‘lishini taminlashga haratilgandir omili kishilik jamiyatida vatanga bo‘lgan muhabbatni jonlatirish orqali alohida ahamiyatga ega hisoblanadi mumkin. Yoshlar tarbiyasi tarbiyalash va ularning shaxsini har tomonlama kamol toptirish barcha umumta‘lim maktablari zimmasiga yuklatilgan. Bu vazifalar o‘quvchilarda barcha qobilyatni o‘shishiga, ijodiy intilishni vujudga keltirishga asosiy omil bo‘lib hisoblanadi. Ilg‘or g‘oyalarni davrimizda roy berayotgan o‘zgarishlarni, shuningdek, tarixiy mavzularni zamonaviy ruhda tushuntirish o‘g‘il va qizlarda g‘oyaviy e‘tiqodni ma‘naviy dunyoqarashni tarbiyalash uchun boy manba bo‘lib hisoblanadi. Shundagina yosh avlod ruhiga his-hayajonli ta‘sir ko‘rsatadigan ular da mardlik, jasurlikni, tashabbuskorlikni tarbiyalaydigan mustahkam milliy tarbiya tizimi tarkib topadi. Vatanparvarlik tushunchasi ko‘pincha harbiy faoliyatga nisbatan ishlatiladi. Bir jihatdan olib qaralganda, bu to‘g‘ri. Ammo, biz bu tuyg‘uni faqat harbiylarga nisbatan ishletsak, biz vatanparvarlikning tor ma‘noda qo‘llagan bo‘lamiz. [6.B.298] Vatanparvarlikni barcha faoliyat doirasida ko‘rish maqsadga muvofiqdir. Chunki butun jamiyatga eng avvalo vatanni sevish eng asosiy vazifasimizdir. Sababi milliy an‘analar, tarix va madaniyatni o‘rganish orqali vatanga muhabbatni kuchaytirishda fannig o‘rni ham alohida takidlanadi. Keyingi yana bir tamoyil esa ijtimoiy barqarorlikni taminlash va unga hissa qo‘shish deb nomlanadi. Bu tamoyil orqali talabalarda ijtimoiy omillarga alohida urg‘u berilishiga urg‘u berib boriladi. Har bir shaxs kamolotida yuqoridagi omillarni birga holda qo‘llab borsa yuksak muvaffaqiyatlarga erishish mumkin. Ma‘naviy barkamollik insonning tashqi dunyosini va ichki dunyosidagi tarbiyaviy omillarni ko‘rsatib beruvchi omil deyishimiz mumkin hisoblanadi.

4.Xulosa

Bu milliy g'oya amal qiladigan ustuvor g'oyalar sifatida milliy bag'rikenglik va dinlararo bag'rikenglikka asoslash turli xalqlar va millatlar o'rtasida o'zaro hamjihatlik totuvlikni ta'minlash orqali erkin va farovon hayot qurishga, insonlarning tub hayotiy maqsadlari bilan mushtarakdir. Chunki milliy g'oya «aholining barcha qatlamlarida mafkuraviy, madaniy-ma'rifiy, tarbiyaviy ishlarni izchil ravishda olib borish - bu zamon talabidir. Mafkura har qanday jamiyat hayotida zarur, chunki mafkura bo'lmasa odam, jamiyat, davlat yo'lini yo'qotishi muqarrar». Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, milliy bag'rikenglik -turli milatga mansub kishilarning birbirlarining tilini, dinini, turmush tarzi, urfodati va an'analarini, milliy madaniy merosini hurmat qilishni, ularning sha'ni, qadriyatini, ornomusini qadrlash orqali amalga oshadigan o'ziga xos ma'naviy kenglikni (bag'rikenglikni) anglatadi. Milliy bag'rikenglik bunga zid bo'lgan, milliy manfaatga ziyon yetkazish hisobiga ta'minlanmaydi. U turli millat manfaatlarini uygun ko'rish va ta'minlash asosida mustahkamlanib boradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Sh.M.Mirziyoyev. "Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz" –T.: "O'zbekiston" 2017 y.
2. Sh.M.Mirziyoyev. "Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz". –T.: "O'zbekiston" 2017 y.
3. Xasanboeva O. va boshqalar. "Oila pedagogikasi". –T.: Aloqachi, 2007 y.
4. Musurmonova O. "O'quvchilarning ma'naviy madaniyatini shakllantirish" –T.: Fan, 1993 y.
5. Karimova O. "Oila huquqi asoslari" –T.: 2003 y.
6. Hasanboeva O. «Tarbiyaviy ishlarni tashkil etish metodikasi» T.«O'qituvchi» 1993 y.